

Resumo Expandido

DOI: 10.5281/zenodo.16787438

O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Sarah Mendes Valverde¹; Nathália Oliveira Silva²; Aline Lucas de Mello³; Sirlene Moreira Fideles⁴

Resumo: O presente estudo tem por objetivo, relatar as experiências vivenciadas por 3 (três) discentes da área de saúde, durante a participação em 2 (dois) projetos de extensão universitária. Desse modo, esta investigação é sustentada na experiência adquirida através do projeto de extensão “Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde - PET - Equidade (2024-2026)” e no Projeto de extensão “Práticas em Educação, Gênero, Sexualidade e Subjetividades - PEGGS”. Discorrendo sobre a metodologia utilizada, trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência. Por meio deste foi possível refletir acerca dos principais tipos de atos violentos e destacar a importância de combatê-los através de ações eficazes.

Palavras-chave: Saúde; Violência; Interseccionalidade; Mulher.

AFRONTANDO LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: UN RELATO DE EXPERIENCIA

Abstract: El presente estudio tiene como objetivo relatar las experiencias de 3 (tres) estudiantes del área de la salud, durante su participación en 2 (dos) proyectos de extensión universitaria. Así, esta investigación se sustenta en la experiencia adquirida a través del proyecto de extensión “Programa de Educación a través del Trabajo para la Salud - PET - Equidad (2024-2026)” y el “Grupo de Estudio: Violencia contra las mujeres”. En cuanto a la metodología utilizada, se trata de un estudio descriptivo con enfoque cualitativo, del tipo relato de experiencia. A través de esto, fue posible reflexionar sobre los principales tipos de actos violentos y resaltar la importancia de combatirlos a través de acciones efectivas.

Keywords: Salud. Violence; Interseccionalidad. Mujer.

¹Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Jataí (UFJ). Participa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade). E-mail: sarah.valverde@discente.ufj.edu.br.

²Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Jataí. Participa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade). E-mail: nathalia.silva@discente.ufj.edu.br.

³Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Jataí (UFJ). Participa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade). E-mail: aline.mello@discente.ufj.edu.br.

⁴Doutora em Direito. Docente do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Pesquisadora dos eixos: Direitos das Mulheres, Violência Contra Mulher, Direito do Trabalho. Participa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade). E-mail: sirlenefideles@ufj.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3719-5705>.

Introdução

Ao longo da história da formação intelectual, social e política do Brasil como nação, a violência sempre esteve presente. Seu impacto pode ser constatado de diferentes formas. Dessa maneira, por se tratar de um fenômeno da ordem das vivências, a violência traz consigo uma carga emocional distinta entre quem a pratica e quem a sofre, o que torna complexa sua conceituação (Silva, 2024).

A Organização Mundial da Saúde - OMS - define “a violência como o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação” (OMS, 1996 apud Dahlberg; Krug, 2007).

Pensando nesses vieses, este trabalho tem como origem a necessidade de desenvolver e aprofundar o conhecimento sobre as diversas formas de violências; reconhecendo que essas atrocidades constituem um grave problema consolidado ao longo do tempo. Então, é preciso superar as barreiras criadas pelas experiências da opressão de raça, classe e gênero, para ser possível construir uma mudança social (Sentó-Sé, 2023).

A investigação é sustentada na experiência adquirida nos projetos de extensão “Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde - PET - Equidade (2024-2026)” e no projeto de extensão “Práticas em Educação, Gênero, Sexualidade e Subjetividades - PEGGS”.

Objetivos

O projeto de extensão PET-Saúde é uma ação do Ministério da Saúde juntamente com o Ministério da Educação, que tem como objetivo integrar o(a) discente participante na tríade acadêmica ensino-serviço-comunidade, o que lhe proporciona um vasto aprendizado durante a graduação, além de contribuir para o aprimoramento dos profissionais de saúde. Por sua vez, o projeto de extensão “Práticas em Educação, Gênero, Sexualidade e Subjetividades - PEGGS” tem como finalidade “capacitar todas as pessoas que participarem do projeto, em especial as mulheres, em noções de direito e cidadania, para que reconheçam as situações de violência, os seus direitos e os mecanismos jurídicos de proteção dos mesmos” (Fideles, 2024); funciona como uma “roda” de conversas que aborda questões relevantes da conjuntura atual, incluindo violência contra a mulher, raça, classe e gênero.

Desse modo, ambos têm por objetivo a construção e o desenvolvimento de habilidades práticas e conhecimento para a formação de um contexto de equidade de gênero perante a sociedade. E o objetivo deste trabalho é relatar as experiências

vivenciadas por 3 (três) estudantes da área de saúde, durante a participação nos 2 (dois) projetos de extensão citados.

Metodologia

O trabalho foi realizado no município de Jataí, região sudoeste do Estado de Goiás. Trata-se, portanto, de um estudo descritivo de abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, cujas análises foram desenvolvidas de acordo com as vivências realizadas pelas “petianas” (participantes do PET-Saúde), tanto no projeto de extensão denominado “PET-Saúde Equidade”, quanto no projeto de extensão “Práticas em Educação, Gênero, Sexualidade e Subjetividades - PEGGS”, durante o período compreendido entre os meses de agosto e setembro de 2024. Foram realizadas leituras e debates de livros e artigos.

Considerações Finais

A violência doméstica e de gênero foi, por muito tempo no Brasil, um tema de menor importância para policymakers, identificada como uma questão que não gerava maiores debates no âmbito da sociedade civil. No entanto, essa situação vem mudando gradualmente nas últimas cinco décadas (Couto *et al.*, 2018).

A realidade do país evoluiu, revelando a diversidade das formas de violências, incluindo a violência contra a mulher, que pode ser física, psicológica, patrimonial, sexual e moral, além da violência de gênero, raça, etnia e dentre outras que infelizmente, ainda, se manifestam perante a população. Na tentativa de auxiliar nesse debate e no enfrentamento da violência contra trabalhadores do SUS é que o programa PET-Saúde possui como temática nesta edição de 2024-2026, a Equidade de Gênero. O intuito é a promoção da equidade de gênero e a luta contra as diversas violências enfrentadas pela população, em especial pelos trabalhadores (principalmente, trabalhadoras e comunidades LGBTQIAPN+) do SUS.

O programa PET-Saúde Equidade, juntamente com seus coordenadores, tutores, preceptores e discentes, realizam capacitações, por meio de cursos, palestras, atividades e reuniões, além de estudos e debates acerca das diversas formas de violências, como identificá-las e enfrentá-las.

Com a finalidade de atingir os objetivos do PET-Saúde, recentemente, foi realizada uma capacitação sobre letramento racial e de gênero aos participantes do programa, na qual foram discutidas questões como racismo estrutural e suas formas de ocorrências, revelando o quanto esse tipo de violência está enraizada na sociedade, inclusive abordando temas sobre machismo, misoginia, direito, cidadania e LGBTQIFobia.

Sendo, então, um momento de rico aprendizado, uma vez que houve exposições e manifestações das(os) participantes, que mostraram como as pessoas

praticam o racismo e, que em algumas oportunidades agem de forma inconsciente em razão da própria formação histórica do país. É obvio que essa justificativa deve ser combatida com educação e orientação, pois o letramento racial existente é capaz de nos ensinar que o racismo é crime e que não há justificativa para praticá-lo. Os momentos de estudos e aprendizados, contribuem de forma expressiva para o desenvolvimento acadêmico, intelectual e social da(o) discente, influenciando a promoção de habilidades e estratégias para mitigar e resolver conflitos, além de fortalecer a colaboração entre os diferentes setores sociais.

Além do evento citado, o projeto de extensão contribuiu sobremaneira para a formação acadêmica, já que realiza encontros quinzenais, com leituras de livros e textos cujas temáticas se materializam no debate de gênero, raça, classe, etnia, violências contra as minorias e trabalhadoras do SUS, principalmente contra a mulher. Dentre as atividades desenvolvidas, pode-se citar a leitura do livro “Sobrevivi; posso contar” de Maria da Penha, cujas análises foram de grande importância para a construção e o desenvolvimento de habilidades práticas e conhecimentos, contribuindo para a formação do pensamento crítico sobre o contexto de equidade perante a sociedade. Além das leituras, são promovidos debates e análises nas quais as pessoas participantes examinam o material de forma multifacetada. Explorando diferentes aspectos, tanto o de quem realiza a prática da violência como a de quem sofre, englobando questões psíquicas, financeiras, emocionais e dentre outras.

Compreender a violência e suas formas multifacetadas permite que as(os) discentes tenham uma percepção ampliada de todo o contexto de violências que as pessoas, especialmente as minorias, sofrem. Esses aprendizados permitem que as pessoas saiam da universidade capazes de realizar seu trabalho de maneira mais humanizada, principalmente, no atendimento às vítimas de violências, contribuindo para uma mudança de comportamento das(os) trabalhadoras(es) do sistema de saúde. Os estudos englobam trabalhadoras(es) do SUS, prestadores de assistência às vítimas, além de futuras(os) trabalhadores do sistema de saúde auxiliando na construção do pensamento crítico, alertando que, historicamente, a vítima é culpabilizada por toda a situação de violência vivenciada, ficando então, marginalizada perante a sociedade.

Referências Bibliográficas

COUTO, Vinicius Assis; ROCHA, Rafael Lacerda Silveira; RIBEIRO, Ludmila Mendonça Lopes; SILVEIRA, Andrea Maria. Intersetorialidade e ações de combate à violência contra a mulher. *Revista Estudos Feministas*, v. 26, p. e45859, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/FCg8T4wR6DGG8wKkCP33vVq/abstract/?lang=pt>.

FIDELES, Sirlene Moreira. AEC - Ação de Extensão Curricularizável. Projeto de Extensão de Práticas em Educação, Gênero, Sexualidade e Subjetividades - PEGGS.

DAHLBERG, Linda L.; KRUG, Etienne G. Violência: um problema global de saúde pública. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 11, supl., p. 1163-1178, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/jGnr6ZsLtwkhvdkrdfhpcdw/>.

SANTO-SÉ, Isadora Vianna. Patriarcado e interseccionalidade: o público e o privado como ponto de convergência teórica. *Civitas-Revista de Ciências Sociais*, v. 24, p. e-44778, 2024.

SILVA, Maria Edna Bezerra; ANUCIAÇÃO, Diana; TRAD, Leny Alves Bonfim. Violência e vulnerabilização: o cotidiano de jovens negros e negras em periferias de duas capitais brasileiras. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 29, p. e04402023, 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Global consultation on violence and health: violence: a public health priority. Geneva: WHO, 1996. (Document WHO/EHA/SPI.POA.2).

Como citar esse trabalho:

VALVERDE, Sarah Mendes; SILVA, Nathália Oliveira; MELLO, Aline Lucas de; FIDELES, Sirlene Moreira. O enfrentamento da violência contra a mulher: um relato de experiência. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência* (Resumo expandido). Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024, p. 218-222. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16787438>.